

УДК. 581.5

ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДА ТАРҚАЛГАН *LONICERA L TURKUM* TURLARI

Олимжонова Машхура Валижон қизи

Муродов Анваржон Адихамжон ўғли

Ўзбекистон Миллий университети. Магистрантлари
murodov.anarjon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414490>

Кириш.

Lonicera L туркуми *Caprifoliaceae* Juss. Оиласининг кенг тарқалган туркумларидан бири бўлиб, биринчи марта 1753 йилда Карл Линнейнинг “Species plantarum” [7] номли классик асарида эълон қилинган. Туркум вакиллари асосан шимолий ярим шарда жойлашган ўсимликларнинг катта гуруҳини ташкил қилади. Уларнинг кўп турлари Европа, Осиё, Америка ва Шимолий Африкада ўсади, баъзилари Жануби-Шарқий Осиёдаги тропик ўрмонларда учрайди. Туркумнинг hozirgi кунда дунё миқёсида 159 та [10], Ўрта осиеда 17 та [1], Ўзбекистонда 12 та [11] та тури учрайди.

Туркум вакиллари устида hozirgi кунгача кўплаб тадқиқотлар олиб борилган, хусусан уларнинг систематикаси билан машхур Ботаник олимлар К. Линней, А.П. Декандоли ва А. Редерлар (1735) шуғулланишган. Учқатларнинг систематикасида тузатишлар ва такомиллаштиришлар совет олимлари А.И. Пояркова, Г.Н. Зайтцев (1957), Н.В. Рябова (1980) томонидан киритилган. Ўсимликнинг ботаник таснифи устида олиб борилган тадқиқотлар И.А. Коротки, А.Н. Рассчепкин, Н.М. Бочкарникова (1975), С.П. Погиба (1987), К. Келт, К. Каст (1999), Р.Н. Корешева (1987), М.Т. Мазуренко (1967), Н.Л. Мехтиева (1990), В.В. Лукиша (1990), А.М. Мушегян (1966), ўсимликнинг интродукцияси устида олиб борилган тадқиқотлар М.А. Авена (1969), Г.Н. Косолапова, С.В. Фирсова (2001), Д.Р. Костирко (1976), А.Г. Куклина (1990), А.А. Юнатов (1964) ўсимликнинг систематикаси устида олиб борилган тадқиқотлар Л.Н. Ворошилов (1992), В.С. Илин ҳамда Н.А. Илина (1989), З.И. Лучник (1966), И.А. Пояркова (1958), ўсимликнинг тарқалиш ареаллари устида И.К. Гидзюк (1981) ларнинг ишлари амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот методлари. Тадқиқотларимиз Ўзбекистон миллий гербарийси (TASH) фонди ва Ўзбекистоннинг турли ботаник-географик районларида олиб борилди. *Lonicera L.* туркуми каталоги А.Л.Тахтаджан [2] системасига мувофиқ тузилди. Туркум ва турларнинг номлари

“Определитель растений Средней Азии” [1] асари ва International Plants Names Index [6] халқаро электрон маълумотлар базаси асосида, таксонларнинг муаллифлари R.K.Brummit, С.Е.Powell [5] бўйича келтирилди. Гербарий намуналари нинг географик координаталари *Google Earth* дастури ва www.loadmap.net [9] сайти бўйича аниқланди. Мавжуд гербарий намуналарининг ботаник-географик районлар бўйича таҳлилини акс эттирувчи ГАТ хариталари ArcGIS 10.6.1 дастуридан фойдаланган ҳолда таёрланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ўзбекистон Миллий гербарийси (TASH) фондида сақланаётган *Lonicera* L. туркумининг гербарий намуналари таҳлиliga кўра 10 та турга мансуб 250 га яқин гербарий намуналари йиғилганлиги қайд этилди (1-расм).

1-расм. TASH фондида сақланаётган гербарий намуналари таҳлили

Миллий гербарий фондида сақланаётган намуналар таҳлили шуни кўрсатадики *Lonicera altmannii*, *Lonicera korolkowii*, *Lonicera bracteolaris* турларининг намуналари сон жихатидан кўпчиликни ташкил этади, *Lonicera paradoxa*, *Lonicera humilis*, *Lonicera olgae* турларида эса намуналар сони камлиги билан фарқланади бунинг сабаби ушбу турларнинг тарқалиш ареали қисқа ва популятциялар сонининг камлиги билан изоҳланади.

TASH фондида сақланаётган намуналарнинг таҳлили асосида *Lonicera* L туркум турларининг Ўзбекистон ботаник-географик районлари [3] бўйича тарқалиш хариталари яратилди (2-расм).

2-расм тадқиқот олиб борилган ҳудуд

Тадқиқотлар давомида флорамизда учровчи *Lonicera* турларининг Ўзбекистон ботаник-географик районларида тарқалиши, хаётий шакллари ва хўжаликдаги аҳамияти таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра *Lonicera nummulariifolia*, *Lonicera microphylla* турларининг тарқалиш ареали кенг бўлиб Ўзбекистоннинг 8 та ботаник –географик районида тарқалган. *Lonicera paradoxa* тури эса тарқалиш ареали камлиги кузатилди мазкур тур Ўзбекистон республикасининг Қизил китоби [4] га киритилган (1-жадвал).

1-жадвал *Lonicera* L. туркуми турларининг Ўзбекистон БҒР тарқалиши

№	Турнинг илмий номи	Турнинг маҳаллий номи	Хаётий шакли	Тарқалган БҒР	Хўжалик аҳамияти
1	<i>Lonicera altamanii</i>	Альтман учқати	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоь, Қурама, Шимолий-Туркистон, Ургут, Қашқадарё, Бойсун	Манзарали, Асалширалаи
2	<i>Lonicera bracteolaris</i>	Гулёнбаргчали учқат	Бута	Шаркий-Олой, Нурота, Шимолий-Туркистон, Қашқадарё, Бойсун	Манзарали, Асалширалаи
3	<i>Lonicera caerulea</i>	Яши учқат	Бута	Угом-Пскем, Бойсун	Манзарали, Асалширалаи

4	<i>Lonicera humilis</i>	Пастак учқат	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоль, Арашан	Доривор, Манзарали, Асалширала
5	<i>Lonicera korolkowii</i>	Корольков учқати	Бута	Угом-Пскем, Қурама, Жанубий Чотқол, Шарқий-Олой	Манзарали, Асалширала
6	<i>Lonicera microphylla</i>	Майдабарг учқат	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоль, Қурама, Чоркесар, Шарқий-Олой, Шимолий-Туркистон	Доривор, Манзарали, Асалширала
7	<i>Lonicera nummulariifolia</i>	Тангабарг учқат	Бута	Угом-Пскем, Фарбий - Чотқоль, Шимолий-Туркистон, Ургут, Кашқадарё, Торқапчигай, Бойсун, Кугитанг	Доривор, Манзарали, Асалширала
8	<i>Lonicera olgae</i>	Ольга учқати	Бута	Фарбий-Чотқоль, Шимолий-Туркистон	Манзарали, Асалширала
9	<i>Lonicera paradoxa</i>	Ғалати учқат	Бута	Шарқий-Олой, Шимолий-Туркистон	Манзарали, Асалширала
10	<i>Lonicera simulatrix</i>	Тақлидчи учқат	Бута	Шимолий-Туркистон, Мольгузар, Қашқадарё	Доривор, Манзарали, Асалширала
11	<i>Lonicera webbiana</i>	Веббен учқат	Бута	Фарбий-Чотқоль, Арашан, Шарқий-Олой	Манзарали, Асалширала
12	<i>Lonicera zeravschanica</i>	Зарафшон учқати	Бута	Шимолий-Туркистон, Мольгузар, Қашқадарё	Манзарали, Асалширала

Хулоса. Тадқиқотлар давомида Ўзбекистон флорасида учровчи *Lonicera* L. туркум турларининг тарқалиши, хўжалик ахамияти ва ботаник-географик районлар бўйича тахлили амалга оширилди. Олинган натижалар келгусида мазкур турларнинг мониторинги ва худудуларнинг ўсимликлар кадастрини юритишда фойдаланилади.

References:

1. Определитель растений Средней Азии: Критический конспект флоры. Т. XI: справочник. – Ташкент: Фан, 2015. – 456 с.
2. Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
3. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботанико-географическое районирование Узбекистана. Ботанический журнал Т. 101. 2016. №10. – С. 1114-1117.
4. Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби, I жилд: Ўсимликлар. – Тошкент: Chinor ENK, 2019. – 356 б.

5. Brummitt RK, Powell CE. 1992. Authors of plant names. Kew, Royal Botanic Gardens. – 732 p.
6. International Plant Names Index. www.ipni.org (accessed June 2020).
7. Linnaeus C. Species plantarum, exhibentes plantas ritecognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Stockholm: L. Salvius. Holmiae, 1753. – Vol. 2. – P. 306.
8. www.floruz.uz .
9. www.loadmap.net
10. <https://powo.science.kew.org/>
11. Флора Узбекистана \\ *Caprifoliaceae* \\ Сенников А.Н., Тожибаев К.Ш., Каримов Ф.И. \ Т. 3.-2019. с. 47–96
Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби, I жилд: Ўсимликлар. – Тошкент: Chinor ENK, 2019. – 356 б.
12. Зайцев Г.Н. К вопросу о времени введения в культуру некоторых видов *Lonicera* L. - Бот. журн., 1957, т. 42, N 2, 292-293с.

